

MAKLUMAT

No: 2591/UNIDA/R-z/VII/1441

Assalamu'alaikum.wr.wb.

Dalam rangka melindungi dan menjaga mahasiswa serta civitas akademika Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor dari resiko penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) dilingkungan kampus, maka dengan ini Rektor Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor menyampaikan maklumat sebagai berikut;

1. Melarang Mahasiswa dan Civitas Akademika Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor keluar kampus sampai batas waktu yang tidak ditentukan
2. Seluruh mahasiswa yang memiliki kendaraan, agar mengumpulkannya di belakang Asrama Usman bin Affan. Dan khusus bagi kendaraan bermotor, agar kuncinya di kumpulkan ke Direktorat Kepengasuhan.
3. Melarang kunjungan wali mahasiswa dan tamu sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
4. Jika terpaksa menerima tamu maka harus diadakan pengecekan suhu dengan *thermometer gun*, serta sterilisasi ringan dengan *hands sanitizer* atau *disinfektan*.
5. Melarang Mahasiswa, Staf, dan Dosen mengadakan kegiatan akademik dan non akademik diluar kampus.
6. Bagi mahasiswa yang berada diluar kampus baik urusan pribadi ataupun kampus, agar segera kembali ke Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, selambatnya 3 hari dari beredarnya maklumat ini.
7. Melarang pengiriman paket dalam bentuk apapun baik dari luar dan dalam kampus.
8. Melakukan penjagaan dipintu masuk Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor selama 24 Jam.
9. Menyediakan dan mendistribusikan:
 - a. *Disinfektan*, *hands sanitizer*, serta *thermometer gun* di tempat-tempat yang dianggap perlu; dan
 - b. Masker bagi yang sakit.
 - c. Menyediakan ruangan khusus bagi yang sakit
10. Mengintensifkan pengawasan terhadap kondisi mahasiswa, civitas akademika dan karyawan yang sakit dengan melibatkan tenaga kesehatan kampus yang ada.
11. Menghindari kontak fisik langsung (salaman, berpelukan, cium tangan, kegiatan massal dsb).
12. Mengadakan senam massal bagi seluruh penghuni kampus Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor setiap hari jum'at.
13. Unit Usaha Unida agar memenuhi kebutuhan dan keperluan yang dihajadkan mahasiswa.
14. Meningkatkan kebersihan dengan menjaga wuduk dan mencuci tangan dengan sabun.

Demikian, maklumat ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Atas bantuan dan kerjasamanya yang baik disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum.wr.wb

Gontor, 22 Rajab 1441 H/17 Maret 2020 M

Prof. Dr. Amal Fatullah Zarkasyi, M.A
NID. 780043